

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ANÁLISE SOBRE A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL BASEADA NO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (PNE 2014-2024)

André Tarcísio Carneiro – Secretaria Municipal de Educação de Irineópolis
(atarcisiocarneiro@gmail.com)

Alcemar Rodrigues Martello – Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR
(alcemar.martello@unespar.edu.br)

E-mail para contato: atarcisiocarneiro@gmail.com

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem

DOI: 10.5281/zenodo.11136481

RESUMO

Este estudo consiste de uma pesquisa descritiva que propõe analisar as abordagens delineadas na Meta 6 do Plano Nacional de Educação (2014-2024) ao propor educação em tempo integral, no mínimo, em 50% das escolas públicas, atendendo, pelo menos, 25% dos alunos da educação básica. A aprovação da destinação de no mínimo 10% do Produto Interno Bruto para a educação pública foi um avanço significativo. Entretanto, a ampliação gradual da jornada diária nas escolas públicas brasileiras tem ganhado destaque no Brasil, com o propósito de aprimorar o ensino público e combater as desigualdades sociais e educacionais existentes no país. É importante ressaltar que a educação em período integral não se limita a prolongar a permanência dos alunos na escola; mas envolve também um avanço qualitativo na oferta educacional. Em conclusão, para a implantação da Meta 6 ocorra satisfatoriamente, é necessário: novas formas de aprendizagem; a colaboração entre os diferentes níveis de governo; a gestão democrática na administração das escolas públicas; políticas de formação e valorização dos professores; universalização do ensino e financiamento da educação pública.

Palavras-chave: Escola de Tempo Integral; Ampliação de jornada; Financiamento da Educação.

1. INTRODUÇÃO

A ampliação do tempo de aprendizagem dos estudantes, por meio da educação em tempo integral, é de extrema importância na busca por maior equidade e qualidade na educação brasileira. No entanto, é crucial ir além da simples extensão da jornada escolar, pois o conceito de educação integral deve abranger muito mais do que apenas o aumento do período em sala de aula.

Para alcançar uma educação integral, é fundamental proporcionar aos alunos múltiplas oportunidades de aprendizado, abrangendo áreas como cultura, arte, esporte, ciência e tecnologia. Essas atividades devem ser planejadas com rigor pedagógico e estar alinhadas ao projeto político-pedagógico da escola, a fim de enriquecer o desenvolvimento dos estudantes.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O Plano Nacional de Educação (PNE) sancionado em 2014 estabelece a meta de oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, atendendo, pelo menos, 25% dos alunos da educação básica (BRASIL, 2014). Essa meta é desafiadora e complexa, especialmente diante das atuais condições das redes de ensino no país e da pandemia de Coronavírus, que assolou o processo de ensino aprendizagem dos estudantes.

Este estudo consiste de uma pesquisa bibliográfica descritiva e tem como objetivo discutir e analisar a proposta da Meta 6 do Plano Nacional de Educação, bem como levantar questões sobre sua viabilidade e efetivação. Para tal, defendemos a hipótese de que é necessário um planejamento de investimento, minucioso e significativo por parte do governo e das instituições educacionais para alcançar esse objetivo. Além disso, é preciso considerar as diferentes realidades e contextos educacionais existentes no Brasil, bem como as particularidades de cada região e comunidade, considerando a não adaptação imediata da proposta de educação integral da meta 6.

Ao questionarmos a exequibilidade dessa meta, temos a oportunidade de refletir sobre os benefícios e impactos positivos que a educação em tempo integral pode trazer para a formação dos estudantes e para a construção de uma educação mais inclusiva e abrangente em todo o país. O debate sobre o tema é de longe, fundamental para o avanço na busca por uma educação de qualidade, acessível a todos e capaz de promover uma sociedade mais justa e desenvolvida.

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) fornece os fundamentos para a criação do Plano Nacional de Educação em vários artigos. Entre eles, o artigo 21 destaca as atribuições da União, incluindo a competência para elaborar e executar planos a nível nacional e regional de ordenação do território e de desenvolvimento socioeconômico, o que já oferece suporte à criação de um plano educacional abrangente.

No entanto, o artigo 214 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) aborda especificamente o PNE, sendo modificado pela Emenda Constitucional nº 59/2009. Esse artigo estabelece a obrigatoriedade da elaboração de um Plano Nacional de Educação (PNE) com duração decenal, cujo objetivo é articular o sistema nacional de educação por meio de uma colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a:

- I – Erradicação do analfabetismo;
- II – Universalização do atendimento escolar;
- III – melhoria da qualidade do ensino;
- IV – Formação para o trabalho;
- V – Promoção humanística, científica e tecnológica do País.
- VI – Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto (BRASIL, 1988, p. 12).

Portanto, a Constituição Federal estabelece claramente a responsabilidade do Estado Brasileiro em criar o Plano Nacional de Educação, definindo seus principais objetivos, como a erradicação do analfabetismo, a universalização do acesso à escola, a melhoria da qualidade do ensino, a formação para o trabalho e o fomento do desenvolvimento humanístico, científico e tecnológico do país.

Além disso, a Constituição prevê a revisão periódica do Plano Nacional de Educação, garantindo que o plano se mantenha atualizado e adequado às necessidades em constante evolução na área educacional. Em 2001, foi sancionada a Lei nº 10.172, que oficializou o primeiro PNE no período pós-redemocratização do Brasil. Esse plano teve como objetivo estabelecer metas, ações e diagnósticos abrangendo diversos níveis e modalidades de educação, além de tratar de temas como financiamento, gestão, mecanismos de avaliação e formação docente (BRASIL, 2001).

No entanto, pesquisadores como Souza e Menezes (2017) apontam que o PNE aprovado para o período de 2001 a 2010 foi uma resposta oposta ao anteprojeto elaborado pela Conferência Nacional de Educação (CONED), que tinha uma perspectiva divergente da proposta organizada pelo Ministério da Educação (MEC).

Como resultado, o PNE de 2001 refletiu uma lógica econômica, alinhada às propostas neoliberais do Estado Brasileiro – uma abordagem econômica e política que enfatizava a redução da intervenção estatal na economia, a privatização de empresas e serviços públicos, a abertura do mercado para o comércio internacional, e a consequente diminuição da regulamentação, que desfavorecesse a eficiência do setor privado.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Uma das principais metas desse Plano era garantir que todas as crianças, jovens e adultos tivessem condições para acessar e permanecer nas instituições públicas de educação no Brasil até o ano de 2011. No entanto, a concretização de todas as metas e objetivos apresentados no PNE de 2001 dependia de uma participação efetiva entre diferentes atores do sistema educacional, incluindo União, estados, municípios e a sociedade civil.

Aguiar (2010) aponta que, ao longo da implementação do PNE, foram mantidos limites históricos em relação à articulação da União com os demais entes federados, especialmente os municípios, os quais são responsáveis pelo cumprimento das metas e objetivos do PNE. De fato, como mencionado pelo referido autor, transformar esses paradigmas é um processo árduo e complexo, demandando acordos e pactos entre diversas instâncias administrativas e seus múltiplos atores, sendo muitas vezes insuficiente para compreender e implantar a macrogestão pública de forma efetiva.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 O Plano Nacional de Educação – Decênio 2014-2024

O novo Plano Nacional de Educação foi aprovado em junho de 2014, após um longo processo de tramitação legal que se estendeu por mais de três anos. O Projeto de Lei n.º 8.035, contendo as propostas do PNE, foi apresentado à Câmara dos Deputados em 20 de dezembro de 2010, e o plano passou a ter vigência no período de 2014 a 2024.

As diretrizes contidas no artigo 2º da lei que sancionou o PNE têm como foco central a erradicação do analfabetismo e a universalização do atendimento escolar, além de almejar a melhoria da qualidade da educação, a redução das desigualdades na oferta educacional, a valorização dos profissionais da educação, a promoção da gestão democrática nas escolas, o financiamento da educação com base no Produto Interno Bruto (PIB) e o aprimoramento da formação dos estudantes.

As 20 metas propostas nos anexos da Lei foram agrupadas para uma análise mais detalhada. O "primeiro conjunto" de metas visa garantir o direito à educação e reduzir as desigualdades, buscando a universalização do ensino para

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

crianças e jovens entre quatro e 17 anos, incluindo os que possuem deficiência (metas 1, 2, 3 e 4). Além disso, inclui a alfabetização até o terceiro ano do ensino fundamental (Meta 5), o aumento do tempo diário de permanência nas escolas (Meta 6), a melhoria do fluxo e da qualidade da educação básica em todas as etapas (Meta 7), a elevação da escolaridade média da população entre 18 e 29 anos (Meta 8) e a redução da taxa de analfabetismo em pessoas com mais de 15 anos (Meta 9). Também engloba a articulação da educação de jovens e adultos com a educação profissional (Metas 10 e 11).

Embora o acesso à educação no nível fundamental tenha avançado nas últimas décadas, é importante destacar que a universalização plena requer não apenas o acesso, mas também a permanência e a qualidade do ensino. Essa perspectiva deve ser aplicada não apenas ao nível fundamental, mas a todos os níveis de educação, conforme ressaltado pela Conferência Nacional de Educação em 2010 (BRASIL, 2010).

Conforme enunciado por Coelho (2009):

A efetivação das metas do PNE exigirá esforços contínuos e a colaboração entre os diferentes entes federativos e atores envolvidos na área da educação. A consolidação dessas metas é essencial para promover uma educação inclusiva, igualitária e de qualidade para toda a população brasileira (COELHO, 2009, p. 84).

O "segundo conjunto" de metas do PNE refere-se ao ensino superior. As metas nessa perspectiva têm como objetivo elevar consideravelmente a taxa de matrícula no ensino superior e aprimorar a qualidade do ensino (Metas 12 e 13), bem como aumentar as taxas de matrícula em programas de pós-graduação *stricto sensu* (Meta 14).

Com o início do século XXI, a demanda por cursos superiores aumentou significativamente. De acordo com Carmo et al. (2014), "o governo federal, juntamente com os governos estaduais e municipais, implementou e ampliou programas de democratização do acesso ao ensino universitário".

Esses programas populares contribuíram para um considerável aumento no número de estudantes nas Instituições de Ensino Superior (IES), que saltou de 3.036.113 em 2001 para 8.033.574 em 2021 (BRASIL, 2022). Essa expansão do acesso ao ensino superior foi uma resposta à crescente demanda por formação de nível superior no país. Contudo, é importante destacar que o objetivo do PNE vai

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

além da mera ampliação da oferta de vagas. Ela busca também melhorar a qualidade da educação superior, assegurando que a formação oferecida seja relevante e contribua efetivamente para o desenvolvimento social e econômico do Brasil (PARENTE, 2018).

O investimento em programas de pós-graduação *stricto sensu* também se mostra relevante para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. A meta de aumentar as taxas de matrícula nesses programas visa a fortalecer a pesquisa e a formação avançada de profissionais qualificados em áreas estratégicas para o país (JANNUZZI, 2017).

A ampliação do acesso ao ensino superior é um avanço importante, mas é necessário acompanhar esse crescimento com medidas que assegurem a qualidade da formação e a efetiva inserção dos egressos no mercado de trabalho. Dessa forma, o PNE busca equilibrar a democratização do acesso com a excelência na formação acadêmica e profissional, visando ao desenvolvimento integral da sociedade brasileira.

Para alcançar avanços significativos no ensino superior é fundamental que o governo atue de forma constante e dedicada, considerando a educação superior como um bem público social e um direito humano universal, conforme destacado no documento final da Conferência Nacional de Educação (BRASIL, 2010). Essa perspectiva ressalta a importância de o Estado assumir a responsabilidade por garantir a oferta de educação superior de qualidade para todos os cidadãos.

A expansão do ensino superior nas últimas décadas foi impulsionada, em grande parte, por programas de democratização do acesso promovidos pelo governo federal, estadual e municipal. Esses programas possibilitaram um aumento significativo no número de estudantes matriculados nas IES ao longo do tempo (CARMO et al., 2014).

No entanto, é crucial reconhecer que o crescimento da oferta de vagas não é suficiente para garantir a democratização efetiva do ensino superior. A qualidade do ensino também precisa ser assegurada, a fim de que a formação dos estudantes seja relevante e contribua para o desenvolvimento social e econômico do país.

Nesse sentido, investir em programas de pós-graduação *stricto sensu* é essencial para fortalecer a pesquisa e a formação avançada de profissionais qualificados, impulsionando o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Além disso, é imprescindível combater as desigualdades existentes nos níveis de ensino primário e secundário, pois qualquer tentativa de democratização do ensino superior será limitada se não forem solucionadas as desigualdades prévias na educação básica.

O "terceiro conjunto" de metas aborda a valorização dos profissionais da educação e a macrogestão dos sistemas de ensino. Metas como a garantia de formação adequada dos educadores de acordo com a legislação educacional (Meta 15) e a formação de 50% dos professores da educação básica em nível de pós-graduação (Meta 16) reforçam a importância de investir na capacitação dos profissionais que atuam na educação, visando à melhoria da qualidade do ensino.

Logo, valorizar os educadores da educação básica e do ensino superior público, por meio de planos de carreira (Metas 17 e 18), é fundamental para atrair e reter talentos no sistema educacional, bem como para estimular um ambiente propício ao desenvolvimento contínuo desses profissionais.

A valorização dos profissionais da educação e uma gestão eficiente e alinhada são elementos cruciais para a promoção de um sistema educacional mais justo, equitativo e de qualidade no Brasil. Essas metas destacam a relevância de investir nas pessoas que atuam na educação, para que possam contribuir, de forma significativa, para o avanço do ensino no país e o progresso social da sociedade como um todo.

O financiamento da educação é um fator crucial para o desenvolvimento de iniciativas educacionais e a consolidação de políticas de gestão democrática. A aprovação da destinação de no mínimo 10% do Produto Interno Bruto (PIB) para a educação pública (Meta 20) durante a tramitação do PNE foi um avanço significativo. No entanto, é importante ressaltar que o termo "investimento público em educação pública" ainda não representa um compromisso total com o financiamento adequado das redes públicas de ensino, e essa questão ainda permanece em aberto.

A estratégia 20.4 do PNE propõe a utilização dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente através da realização de audiências públicas, visando promover um maior controle social sobre os investimentos e uma maior transparência na alocação dos recursos. Isso é essencial para garantir que os recursos sejam direcionados de forma eficiente e atendam às necessidades prioritárias, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

É notório que as metas do PNE estão intrinsecamente conectadas e dialogam entre si. Portanto, é fundamental analisar e discutir todas as 20 metas do PNE de forma articulada, compreendendo como elas se interligam e como podem contribuir para o avanço do sistema educacional brasileiro como um todo. Cada uma das metas busca contribuir para a melhoria do sistema educacional brasileiro como um todo

Porém, a Meta 6 do PNE trata da melhoria do tempo de permanência dos alunos na escola e determina que Estados e municípios, ofereçam educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da Educação Básica, até o final do ano de 2024 (BRASIL, 2001).

2.2 Educação Integral – Meta 6

A meta do novo Plano Nacional de Educação (PNE) tem como objetivo a ampliação gradual da jornada diária nas escolas públicas brasileiras, buscando oferecer educação em tempo integral. Essa proposta tem ganhado destaque no Brasil, impulsionando diversas iniciativas tanto do governo quanto de organizações da sociedade civil, com o propósito de aprimorar o ensino público e combater as desigualdades sociais e educacionais existentes no país.

A legislação brasileira estabelece que uma jornada de tempo integral compreenda no mínimo, sete horas diária de permanência do estudante sob a responsabilidade da escola. Essa indicação não apenas está presente na estratégia 6.1 do novo PNE, mas também encontra respaldo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), no Plano Nacional de Educação 2001-2010 (BRASIL, 2001) e nos Decretos nº 10.656/21 (BRASIL, 2021) e nº 7.083/12 (BRASIL, 2010).

A educação em tempo integral tem o potencial de proporcionar uma formação mais completa e abrangente aos estudantes, permitindo o acesso a atividades pedagogicamente planejadas e diversificadas, como práticas esportivas, culturais, científicas e tecnológicas. Além disso, essa modalidade de ensino pode contribuir para a redução das desigualdades educacionais, uma vez que oferece

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

uma oportunidade maior de aprendizado e desenvolvimento pessoal aos alunos (LECLERC E MOLL, 2012).

Entretanto, para que a educação em tempo integral seja plenamente efetivada, é necessário contar com uma infraestrutura adequada nas escolas, incluindo espaços apropriados para atividades extracurriculares, materiais didáticos e uma equipe de profissionais preparados para atuar nesse contexto. Ademais, é importante fomentar a participação ativa das famílias e da comunidade no processo educacional, tornando-os parceiros na construção de uma educação mais significativa e inclusiva (PARENTE, 2018).

A implementação bem-sucedida da educação em tempo integral demanda o envolvimento e o comprometimento de todos os atores envolvidos, como o governo, as escolas, os educadores, as famílias e a sociedade em geral. Dessa forma, será possível avançar em direção a uma educação mais equitativa, que ofereça oportunidades iguais a todos os estudantes e contribua para o desenvolvimento pleno de suas habilidades e potencialidades.

A ampliação do tempo escolar tem como objetivo oferecer aos estudantes uma educação integral, proporcionando diversas oportunidades de aprendizagem e aumentando a interação dos alunos com a escola. Essa abordagem busca ter um impacto positivo no processo de aprendizagem, contribuindo para a construção de bases sociais que favoreçam o desenvolvimento democrático, através da formação de indivíduos preparados para a cooperação e a participação ativa na sociedade (PARENTE, 2018).

Contudo, há diferentes perspectivas em relação aos conceitos de educação em tempo integral e educação integral. Algumas visões, como a de Setúbal e Carvalho (2012), destacam que o tempo integral não pode estar restrito apenas ao ambiente escolar, pois a escola por si só não é capaz de fornecer todas as aprendizagens necessárias para enfrentar os desafios da sociedade contemporânea. Nesse sentido, é importante reconhecer que outras políticas públicas também devem oferecer oportunidades educativas e culturais aos estudantes.

Portanto, a compreensão da educação integral vai além da simples extensão do tempo de permanência na escola. Envolve a oferta de atividades extracurriculares, acesso à cultura, arte, esporte, ciência e tecnologia, bem como o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais que contribuam para uma

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

formação mais completa dos alunos. Essa abordagem integradora requer a colaboração efetiva entre as instituições educacionais, outras políticas públicas e a sociedade como um todo, visando o desenvolvimento integral dos estudantes e a construção de uma sociedade mais democrática e participativa.

Coelho (2009) levanta críticas aos projetos de educação integral no Brasil, pois eles justificam a educação integral ao incluir atividades fora do espaço escolar, geralmente conduzidas por outros agentes educativos. Embora essas atividades possam ser diversas e interessantes, o compromisso com experiências significativas e intencionais para crianças e adolescentes, alinhadas ao projeto pedagógico da escola, dificilmente é alcançado dessa forma.

Atualmente, existem projetos de educação integral em jornada ampliada que se concentram majoritariamente na extensão do tempo fora da escola, com a realização de atividades organizadas por parceiros externos, como voluntários, instituições privadas, clubes e ONGs. Em muitos casos, essas atividades não são integradas ao planejamento docente e podem ocorrer de maneira desconexa com as práticas educativas da escola (PARENTE, 2018).

Essa falta de integração entre as atividades extracurriculares e o currículo escolar pode acarretar uma experiência educacional fragmentada para os alunos. Além disso, pode limitar a capacidade da escola de proporcionar uma educação integral que abranja não apenas o conhecimento acadêmico, mas também o desenvolvimento social, emocional e cultural dos estudantes (JANNUZZI, 2017).

Portanto, é essencial repensar a concepção e a aplicação da educação integral, buscando uma maior articulação entre as atividades dentro e fora da escola. Isso implica em uma colaboração estreita entre todos os envolvidos no processo educacional, como professores, gestores escolares, parceiros externos e a comunidade. Somente por meio dessa integração será possível oferecer uma educação integral de qualidade, que atenda plenamente às necessidades e potencialidades dos estudantes, favorecendo seu desenvolvimento holístico e uma formação mais completa e abrangente.

Compartilhamos da perspectiva apresentada por Coelho (2009) e Cavaliere (2010), que nos alerta sobre os riscos de adotar abordagens educacionais baseadas em ideologias mercadológicas. Ao optarmos por utilizar espaços privados para a educação em tempo integral nas escolas públicas, corremos o risco de negligenciar

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

os investimentos estruturais necessários dentro dessas instituições, que poderiam proporcionar uma maior variedade de oportunidades de aprendizado. Além disso, ao permitir que atividades "escolares" sejam conduzidas por pessoas não capacitadas como professores ou fora do ambiente escolar, corremos o risco de subvalorizar o papel fundamental do professorado e enfraquecer a função transformadora da escola.

Os diferentes turnos escolares devem ser complementares, e as atividades realizadas devem estar completamente alinhadas com o projeto político-pedagógico da escola, de modo que não sejam percebidas como desconectadas e desarticuladas. Nesse contexto, o projeto político-pedagógico deve refletir a identidade e a cultura da escola, bem como os valores e a forma de pensar e agir de todos os atores envolvidos, sendo resultado de um processo coletivo de construção. Ele desempenha um papel crucial na gestão escolar, servindo como guia para a ação política e pedagógica da instituição.

Ao adotar uma abordagem consistente que priorize a valorização dos professores, a infraestrutura adequada das escolas e a integração das atividades educativas, poderemos promover uma educação integral de qualidade, que ofereça aos estudantes, experiências significativas, fundamentais para o desenvolvimento pleno e transformador de cada indivíduo. Essa abordagem fortalecerá o papel da escola como um agente essencial na construção de uma sociedade mais justa, equitativa e democrática.

O projeto político-pedagógico é um processo democrático de tomada de decisões que vai além de um mero documento escolar. Ele envolve a participação coletiva de todos os atores da escola, buscando uma gestão verdadeiramente participativa (SCHULTZ, 2008). Na proposta da educação integral com a ampliação da jornada diária em espaços não escolares, como clubes ou associações, é fundamental fortalecer as relações pedagógicas entre a escola e esses ambientes externos para garantir o sucesso dessa proposta educacional. É importante lembrar que a escolha entre ampliar os espaços da escola ou utilizar locais externos é uma decisão que cabe aos sistemas educacionais (CAVALIERE, 2010).

A integração dos saberes é essencial para uma educação integral efetiva. Um currículo unificado permite que diferentes disciplinas se complementem, possibilitando uma diversificação de conhecimentos com intencionalidade

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

pedagógica e promovendo o desenvolvimento integral dos estudantes. O currículo também deve incorporar as características culturais da comunidade em que a escola está inserida, permitindo um trabalho participativo, autônomo e democrático que envolva todos os segmentos sociais da escola, contribuindo para uma educação pública de qualidade.

Além disso, o espaço físico da escola é um fator determinante para a jornada ampliada. A escola deve oferecer infraestrutura adequada, como quadras esportivas, laboratórios, bibliotecas e salas multifuncionais, que possibilitem a organização do tempo e o acompanhamento das atividades desenvolvidas. Uma estrutura adequada facilita a permanência dos alunos em tempo integral na escola.

Em resumo, uma educação integral de qualidade requer um projeto político-pedagógico sólido e participativo, promovendo a integração dos saberes e valorizando as especificidades culturais da comunidade escolar. Além disso, é fundamental contar com espaços físicos adequados nas escolas para a efetivação da jornada ampliada. Somente com um esforço conjunto e atenção a esses aspectos poderemos oferecer uma educação integral que proporcione um desenvolvimento pleno e enriquecedor para todos os estudantes.

A Meta 6 do Plano Nacional de Educação (PNE) apresenta um claro objetivo de investir nas estruturas escolares para promover a educação em tempo integral. Enquanto a estratégia 6.4 sugere a utilização de espaços extraescolares, as estratégias 6.2 e 6.3 direcionam para a construção de escolas com padrão arquitetônico e mobiliário adequado para atendimento em tempo integral. Além disso, busca-se a ampliação e reestruturação das escolas públicas, bem como a produção de material didático e a formação de recursos humanos voltados para a educação integral (BRASIL, 2014).

Ao priorizar a construção, ampliação e reestruturação das escolas públicas, o PNE visa garantir ambientes adequados para a educação integral. Esses espaços físicos devem ser capazes de acolher as atividades complementares propostas pela ampliação da jornada escolar, como aulas extracurriculares, práticas esportivas, atividades culturais e outras experiências enriquecedoras de aprendizagem.

A produção de material didático específico e a formação de recursos humanos voltados para a educação em tempo integral são aspectos fundamentais para preparar os profissionais da educação para esse novo contexto educacional.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Essa preparação é essencial para que esses profissionais possam promover uma educação de qualidade, alinhada com os princípios da educação integral e que valorize o desenvolvimento integral dos estudantes.

Em síntese, a meta 6 do PNE reflete o compromisso de investir nas estruturas escolares e na capacitação dos profissionais da educação, buscando concretizar a educação em tempo integral com múltiplas oportunidades de aprendizagem e experiências enriquecedoras para os alunos. Dessa forma, o PNE busca promover uma educação mais abrangente e completa, que proporcione o desenvolvimento integral e pleno dos estudantes brasileiros.

Contudo, o estímulo para a inscrição dos alunos em regime de tempo integral ainda pode estar sujeito à influência de instituições ou grupos privados. Isso se torna evidente na estratégia 6.5, que visa principalmente promover a expansão da jornada escolar para estudantes matriculados nas escolas públicas de educação básica, por meio da participação das entidades privadas de serviço social vinculadas ao sistema sindical. Essa colaboração ocorre de maneira simultânea e em estreita coordenação com a rede pública de ensino (BRASIL, 2014).

Porém, para alcançar um notável aprimoramento no sistema educacional das redes públicas no Brasil, é crucial adotar uma abordagem que vá além das questões de tempo e espaço. É necessário romper também com a estrutura hierárquica muitas vezes presente nas escolas, e compreender a gestão participativa como um salto qualitativo no ensino. A fim de desenvolvê-la, é imperativo estabelecer fóruns genuinamente representativos para o corpo docente, de modo a deliberar em conjunto sobre as necessidades individuais de cada município e envolver a comunidade na corresponsabilidade pelo projeto político-pedagógico da instituição, como delineado na estratégia 6.2.

Conforme Lück (2009, p.69), a “escola democrática é aquela na qual seus participantes se organizam coletivamente e se comprometem com a promoção de uma educação de qualidade para todos”. Dentro dessa perspectiva, uma escola democrática se esforça para garantir a participação de todos no desenvolvimento da instituição e na tomada de decisões de forma colaborativa.

Na prática, defender a ideia de uma educação integral é equivalente a propor que os alunos realmente aprendam de forma completa. De acordo com Coelho (2009) e Paiva (2014), a expressão "educação integral" se apresenta como

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

um pleonasmo, uma vez que "[...] ou a educação é integral ou não merece ser chamada de educação". Nessa linha de pensamento, ao considerar um horário escolar em tempo integral pode-se estabelecer um dos pilares para a construção dessa educação emancipadora.

Contudo, a discussão sobre a expansão do tempo escolar não pode ser desconsiderada em relação a um ponto crucial: como esse tempo será utilizado dentro das redes de ensino? Segundo Paiva (2014), a escola não deve simplesmente preencher a jornada diária com atividades redundantes. A extensão do tempo deve permitir que a escola adote uma abordagem abrangente em relação aos alunos, contemplando os aspectos cognitivos, físicos, emocionais e sociais dos educandos.

Qualquer reestruturação na configuração da escola requer um reexame do papel do professor no processo de ensino e aprendizagem. Como indicado pela estratégia 6.1, a expansão do tempo escolar deve ser acompanhada pelo "aumento progressivo da carga horária dos professores em uma única escola" (BRASIL, 2014). A dedicação exclusiva dos docentes é um dos fundamentos essenciais da educação integral.

Um professor que esteja dividido entre várias escolas não é capaz de conhecer efetivamente seus alunos e o contexto em que eles estão inseridos. O educador precisa ter o tempo adequado para o planejamento e para estabelecer conexões com o ambiente escolar, permitindo-lhe familiarizar-se com seus alunos. Dessa forma, estará apto a desenvolver abordagens pedagógicas que estejam verdadeiramente alinhadas com o contexto da escola (BORDIGNON et al., 2001).

Dessa forma, a escola pública não apenas possui o potencial de desempenhar um papel significativo na democratização da sociedade, mas também pode se transformar em um espaço privilegiado para a prática da democracia participativa. Ela pode funcionar como um local onde a cidadania consciente e comprometida com os interesses da maioria, que muitas vezes é socialmente excluída ou pertence a grupos culturais e economicamente desfavorecidos, encontra sua expressão. O impacto marcante da escola na promoção da democratização da sociedade e na promoção da democracia participativa é uma base fundamental e uma necessidade que exigem a implementação de uma gestão democrática no ambiente escolar (PARENTE, 2018).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A educação integral é um direito humano fundamental reconhecido na Constituição brasileira. Portanto, é nossa responsabilidade garantir uma educação de qualidade excepcional para todos os estudantes da comunidade escolar, uma vez que o projeto político-pedagógico da escola reflete a visão que temos para a sociedade e para cada indivíduo (PARENTE, 2018).

Porém, a simples expansão do tempo escolar não é suficiente para garantir que a escola adote uma abordagem de educação integral. Uma das principais preocupações que devemos enfrentar é que, ao estender a carga horária, os sistemas educacionais não se limitem a oferecer atividades durante esse tempo adicional que estejam desconectadas do propósito educacional da escola. É vital evitarmos a armadilha do modelo assistencialista, no qual os estudantes frequentam a escola apenas para evitar estarem nas ruas. Portanto, é imperativo assegurar que a perspectiva integral da educação abranja o currículo, o desenvolvimento profissional dos professores, a infraestrutura, a gestão, o financiamento e, acima de tudo, o empoderamento dos alunos como protagonistas de seus próprios processos educativos.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É fundamental reconhecer que a efetivação das metas do PNE dependerá do esforço coletivo e da atuação coordenada de todas as esferas governamentais, da sociedade civil e dos profissionais da educação.

Nos dias atuais, vivemos em uma sociedade que demanda mudanças estruturais substanciais. A educação, por sua vez, representa uma ferramenta central para efetuar essas mudanças. É evidente que tais transformações ocorreriam de maneira gradual, assim como é a proposta das metas do novo Plano Nacional de Educação.

A Meta 6 do PNE, que visa a ampliação da jornada escolar diária, nos leva a considerar de imediato que uma educação oferecida em período integral não se resume simplesmente a prolongar o tempo em que os alunos permanecem na escola ou sob sua responsabilidade. Ela também implica em um avanço qualitativo na oferta educacional. No entanto, isso não é alcançado apenas através de atividades que recriem de maneira diferenciada o que já é praticado nas instituições

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

educacionais. É necessário também propor uma abordagem de educação integral que se baseie em diferentes formas de aprendizagem e que seja estimulante.

Para alcançar esse objetivo, o Plano Nacional de Educação deve superar as marcas históricas que têm acompanhado a política brasileira e efetivar a colaboração entre os diferentes níveis de governo, considerando a gestão democrática na administração das escolas públicas, como estipulado na Constituição de 1988 e expresso na meta 19 do novo Plano.

Nesse contexto, a Meta 6 não está isolada no PNE 2014-2024, mas depende da realização de outras metas para alcançar plenamente suas estratégias, especialmente aquelas que tratam da formação e valorização dos professores, universalização do ensino, e financiamento da educação pública.

Dado o tamanho do desafio e a desigualdade histórica presente no sistema educacional brasileiro, a participação dos diversos setores da sociedade, alinhada com as diretrizes das políticas educacionais, é crucial para promover a qualidade da educação básica tão desejada pela sociedade.

É reconhecida a magnitude deste desafio haja vista as dificuldades de arrecadação e investimentos, enfrentadas pelos Estados e municípios, principalmente no período pandêmico, ressaltando que o Brasil ainda está longe de atingir um objetivo fundamental, que é garantir a presença universal dos alunos na escola.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, M. A. da S. Avaliação do Plano Nacional de Educação 2001-2009: questões para reflexão. **Educação e Sociedade**, v. 31, p. 707-727, 2010.

BORDIGNON, G.; QUEIROZ, A.; GOMES, L. (Org.). **O planejamento educacional no Brasil**. Brasília: Ministério da Educação, 2001. Disponível em <http://fne.mec.gov.br/images/pdf/planejamento_educacional_brasil.pdf>. Acesso em 18.11.2023

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Casa Civil, 1988. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 15.11.2023

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**: Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: Casa Civil, 1996. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em 20.11.2023

BRASIL. **Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001**. Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE). Brasília: Casa Civil, 2001. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/10172.htm. Acesso em 18.11.2023

BRASIL. **Conferência Nacional de Educação**. In: Anais da Conferência Nacional de Educação (CONAE/2010): Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação - o Plano Nacional de Educação, diretrizes e estratégias. Brasília: Ministério da Educação, 2010.

BRASIL. **Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010**. Dispõe sobre o Programa Mais Educação. Brasília: Casa Civil, 2010. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2010/decreto/d7083.htm. Acesso em 20.11.2023

BRASIL. **Projeto de Lei nº 8.035, de 20 de dezembro de 2010**. Aprova o Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020 e dá outras providências. Brasília: Casa Civil, 2010. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=490116>. Acesso em 18.11.2023

BRASIL. **Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014**. Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Brasília: Casa Civil, 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2014/lei/13005.htm. Acesso em 20.11.2023

BRASIL. **Decreto nº 10.656, de 22 de março de 2021**. Regulamenta a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Brasília: Casa Civil, 2021. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Atos2019-022/2021/Decreto/D10656.htm#art53. Acesso em 15.11.2023

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Censo da Educação Superior 2021**: notas estatísticas. Brasília, DF: Inep, 2022.

CARMO, E. F.; CHAGAS, J. A. S.; FIGUEIREDO FILHO, D. B.; ROCHA, E. C. Políticas públicas de democratização do acesso ao ensino superior e estrutura básica de formação no Brasil. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, v. 95, n. 240, p. 304-320, 2014.

CAVALIERE, A. M. Anísio Teixeira e a educação integral. **Paidéia**, v. 20, n. 1, p. 249-259, 2010.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

COELHO, L. M. C. da C. História(s) da educação integral. **Em Aberto**, v. 21, n. 80, p. 83-96, 2009.

JANNUZZI, P. de M. **Indicadores Sociais no Brasil**: conceitos, fontes e aplicações. 3.ed. Campinas: Editora Alínea, 2017.

LECLERC, G.; MOLL, J. Educação integral em jornada diária ampliada: universalidade e obrigatoriedade? **Em Aberto**, v. 25, n. 88, p. 17-49, 2012.

LÜCK, H. **Dimensões da gestão escolar e suas competências**. Curitiba: Editora Positivo, 2009.

PAIVA, F. R. S. Concepções de educação integral em propostas de ampliação do tempo integral. **Instrumento**, v. 16, n. 1, p. 47-58, 2014.

PARENTE, C. da M. D. Políticas de Educação Integral em Tempo Integral à Luz da Análise do Ciclo da Política Pública. **Educação & Realidade**, v. 43, n. 2, p. 415-438, 2018.

SCHULTZ, R. Gestão da educação: inovação e mudança. **Revista Online de Política e Gestão Educacional**, v. 5, n. 1, p. 47-55, 2008.

SETUBAL, M. A.; CARVALHO, M. do C. B. de (Orgs.). Alguns parâmetros para a educação integral que se quer no Brasil. **Em Aberto**, v. 25, n. 88, p. 113-123, 2012.

SOUZA, D. B. de; MENEZES, J. S. da S. State plans of education: challenges to entailment with other instruments of local management of education. **Revista Brasileira de Educação**, v. 22, n. 71, p. 1-21, 2017.